

ERGONOMIA DA ATIVIDADE NO BRASIL: RAÍZES HISTÓRICAS, INFLUÊNCIAS FRANCESAS E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

Rodrigo Augusto dos Santos^a, Raoni Rocha^b

^a UFOP, Ouro Preto, Brasil, emaildorodrigoaugusto@gmail.com

^b UFOP, Ouro Preto, Brasil, raoni@ufop.edu.br

Resumo

Este artigo tem como objetivo refletir sobre o processo de apropriação da Ergonomia da Atividade no Brasil, desde suas raízes na tradição francesa até sua consolidação institucional e prática. Por meio de uma revisão crítica da literatura, o texto percorre a trajetória histórica da ergonomia, com ênfase no desenvolvimento da abordagem francesa centrada na análise do trabalho real e sua recepção no contexto brasileiro. São discutidos marcos como a atuação de Alain Wisner, a formação de pesquisadores no Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), a institucionalização da ergonomia por meio da NR-17 e os desafios de sua aplicação prática no país. Observa-se que, embora a Ergonomia da Atividade tenha sido incorporada como ferramenta analítica e transformadora, sua efetiva implementação enfrenta limitações decorrentes das condições locais de trabalho, marcadas por desigualdades e informalidade. Conclui-se pela necessidade de fortalecer abordagens críticas, situadas e participativas, que considerem os saberes dos trabalhadores e favoreçam melhorias concretas nas organizações do trabalho.

Palavras-chave: Ergonomia da Atividade; História da Ergonomia; Brasil; Trabalho real.

1. Introdução

A Ergonomia é um campo interdisciplinar que tem como objeto central as interações entre o ser humano e os sistemas em que ele atua, com o objetivo de promover simultaneamente a saúde dos trabalhadores e a eficiência dos sistemas produtivos (WISNER, 1994; GUÉRIN et al., 2001). Sua consolidação como disciplina científica ocorreu no contexto da Segunda Guerra Mundial, em resposta à necessidade de adaptar sistemas tecnológicos complexos às capacidades humanas, tanto nos aspectos físicos quanto cognitivos (DANIELLOU, 2004). Desde então, a ergonomia tem se expandido como campo aplicado, com diferentes correntes teóricas e metodológicas, a depender dos contextos em que se desenvolveu.

Nos Estados Unidos e no Reino Unido, prevaleceu uma vertente baseada na engenharia de fatores humanos, fortemente influenciada por paradigmas da psicologia experimental e da engenharia industrial. Essa corrente se concentrou na padronização dos postos de trabalho e na adaptação dos equipamentos às dimensões corporais, com foco na segurança, no desempenho e na prevenção de erros (JACKSON FILHO et al., 2021). Em contrapartida, a França desenvolveu, a partir da década de 1970, uma abordagem conhecida como Ergonomia da Atividade, que desloca o foco das prescrições normativas para a atividade efetivamente realizada pelos trabalhadores. Essa perspectiva tem como base a análise do trabalho real, considerando os saberes práticos, as estratégias de regulação e os imprevistos que emergem nas situações concretas de trabalho (WISNER, 1994; GUÉRIN et al., 2001).

No Brasil, esse processo foi impulsionado pelo retorno de pesquisadores brasileiros formados na França a partir da década de 1980, que passaram a articular os fundamentos da escola francesa aos desafios locais, marcados por informalidade, desigualdade social e condições específicas de trabalho (LUCIO et al., 2010). Nesse contexto, a apropriação da Ergonomia da Atividade representou não apenas a incorporação de um referencial internacional, mas também uma resposta crítica às especificidades do mundo do trabalho brasileiro.

O objetivo deste ensaio, de natureza teórica, consiste em compreender como se deu a apropriação da Ergonomia da Atividade no Brasil, desde suas origens epistemológicas até os desafios contemporâneos, destacando as influências internacionais, os marcos históricos e as tensões presentes na prática atual. Para alcançar tal objetivo, o texto percorre três eixos interligados: (1) a constituição histórica da ergonomia como campo científico, incluindo suas abordagens anglo-saxã e francesa; (2) o processo de introdução e difusão da Ergonomia da Atividade no Brasil, com ênfase na formação de pesquisadores e na institucionalização da área; e (3) os dilemas atuais enfrentados por essa abordagem no contexto nacional, como sua instrumentalização normativa e a distância entre os princípios originais e as práticas vigentes. Esses eixos fornecem a base para uma análise crítica sobre os caminhos percorridos e sobre as possibilidades de fortalecimento da ergonomia enquanto ciência do trabalho comprometida com a transformação das condições laborais. A relevância da proposta

reside, portanto, na contribuição para a sistematização histórica e conceitual da Ergonomia da Atividade no Brasil, bem como na problematização de seus desdobramentos e desafios atuais.

2. Material e Métodos

Este artigo adota uma abordagem qualitativa de natureza teórico-interpretativa, voltada à análise crítica da literatura sobre a trajetória e a apropriação da Ergonomia da Atividade no Brasil. Tal abordagem tem como base a compreensão de que os fenômenos sociais e científicos são construídos historicamente e interpretados a partir de contextos culturais específicos (MINAYO, 2010; GOLDENSTEIN, 2020). O estudo busca, assim, reconstruir os sentidos atribuídos à Ergonomia da Atividade ao longo de sua consolidação, tanto no contexto internacional quanto na realidade brasileira, evidenciando suas transformações e adaptações.

A análise fundamenta-se exclusivamente em revisão bibliográfica, envolvendo obras clássicas da ergonomia francesa - como os textos de Wisner (1994), Guérin et al. (2001), Daniellou (2004) - e estudos brasileiros que trataram da recepção e do desenvolvimento da ergonomia no país (Ferreira, 2012; Jackson Filho e Lima, 2015; Rocha et al., 2022). Foram incluídos artigos científicos, livros, normas técnicas e documentos institucionais que abordam aspectos históricos, epistemológicos e metodológicos do campo.

Ao privilegiar uma leitura histórico-conceitual, o artigo pretende contribuir para a compreensão da Ergonomia da Atividade como um campo em permanente construção, cujo desenvolvimento está intrinsecamente ligado às transformações do mundo do trabalho e às disputas em torno da produção de conhecimento sobre a atividade laboral.

3. Resultados

3.1 As raízes epistemológicas da ergonomia

O termo “ergonomia” foi cunhado por Wojciech Jastrzębowski em 1857, mas apenas na segunda metade do século XX se consolidou como disciplina científica, que está associada a uma longa trajetória de práticas e saberes relacionados à adaptação do ser humano ao ambiente. Desde a pré-história, passando por contribuições fragmentadas de pensadores dos séculos XVII e XVIII, a preocupação com a relação entre corpo, ferramentas e espaço de trabalho foi ganhando corpo. No Renascimento, obras como as

de Leonardo da Vinci - especialmente o Homem Vitruviano - marcaram um ponto de virada, ao articular forma humana, proporção e funcionalidade, fundamentos que hoje estão no cerne da ergonomia e da antropometria (LÁUAR et al., 2010; LIMA et al., 2010).

Durante os séculos XVIII e XIX, surgiram contribuições mais sistemáticas ao estudo do trabalho humano. Bernard Forest de Bélidor introduziu, nas ciências da engenharia, reflexões sobre a capacidade física e a relação homem-máquina. Já Philibert Patissier reforçou a dimensão médica e social do trabalho, propondo medidas de prevenção e cuidado com a saúde do trabalhador (SCARPIM et al., 2010). No início do século XX, Jules Amar se destacou ao investigar a fadiga, o esforço e os mecanismos corporais a partir da fisiologia experimental, estabelecendo conexões entre corpo, ferramentas e ambientes (ALVES et al., 2010).

Ainda que controverso, o pensamento de Frederick Taylor, com a administração científica do trabalho, contribuiu para a sistematização da análise das tarefas e organização racional dos postos de trabalho. Embora tenha reduzido o trabalhador a uma função mecânica, suas práticas de estudo de tempos e movimentos foram fundamentais para o desenvolvimento de métodos analíticos utilizados posteriormente pela ergonomia (RAZZA et al., 2010). Paralelamente, fisiologistas do início do século XX elaboraram métodos rigorosos de mensuração do desempenho humano, estabelecendo uma base empírica sólida para o novo campo disciplinar.

A formalização da ergonomia como disciplina científica ocorreu apenas em 1949, com a criação da Ergonomics Research Society. Contudo, foi no contexto da Segunda Guerra Mundial que se intensificaram os esforços para compreender os limites físicos e cognitivos dos operadores humanos diante da crescente complexidade dos sistemas tecnológicos. A vertente conhecida como Human Factors, desenvolvida principalmente nos Estados Unidos, priorizou o design centrado no usuário e a compatibilidade entre as capacidades humanas e as exigências de tarefas altamente tecnicizadas, como na aviação ou na medicina (DANIELLOU, 2004; WICKENS et al., 2004; SALVENDY, 2012; IEA, 2019).

3.2 A abordagem francesa: o trabalho real no centro da análise

Na França, a ergonomia desenvolveu-se na integração entre fisiologia do trabalho, psicologia e análise situada da atividade. Diferentemente da abordagem anglo-saxã, voltada para padrões normativos e desempenho em sistemas técnicos, a francesa priorizou o trabalho real, considerando a variabilidade das situações laborais, dos contextos organizacionais e das condutas dos trabalhadores (FERREIRA, 2011). Essa abordagem se desenvolveu principalmente nos setores de pesquisa e ensino público, depois foi progressivamente atingindo os setores industriais estatais e tem como campo de atuação principal o trabalhador em situação de trabalho ou, mais precisamente, a atividade de trabalho que esse trabalhador desenvolve (LAVILLE, 1977; DINIZ; LIMA, ROCHA, 2024).

Dois marcos importantes dessa tradição foram as obras de Jean-Marie Favergé e Ombredane, que, ainda nos anos 1950, propuseram uma ruptura epistemológica com as análises fragmentadas de tarefas então vigentes. Para esses autores, o trabalho deveria ser compreendido como uma atividade complexa, que envolve decisões, estratégias, adaptações e significados. Essa virada teórica foi reconhecida como fundadora da ergonomia da atividade, por colocar o sujeito e sua experiência no centro da análise (KARNAS; SALENGROS, 2014; OUVRIER-BONNAZ, 2009).

A institucionalização da ergonomia francesa se deu principalmente no contexto de ensino e pesquisa pública, com forte atuação do Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e de outras instituições acadêmicas. A partir de 1966, com a liderança de Alain Wisner no Laboratório de Ergonomia do CNAM, consolidou-se uma orientação metodológica voltada para a análise da atividade real. Wisner formou uma geração de ergonomistas - franceses e estrangeiros - e incentivou uma prática que articulava rigor científico com transformação das condições concretas de trabalho (WISNER, 1994; LÁUAR et al., 2010).

A chamada Ergonomia da Atividade foi se consolidando como uma vertente crítica, baseada na distinção entre trabalho prescrito e trabalho real. Essa distinção revela o caráter invisível e dinâmico da atividade, que mobiliza regulações, improvisações, decisões situadas e valores em jogo (SZNELWAR; HUBAULT, 2015; GUÉRIN et al., 2001; DANIELLOU, 2007). Para além da descrição, essa abordagem tem um viés

interventivo: visa transformar as situações de trabalho, ampliando a margem de manobra dos trabalhadores e promovendo saúde e eficácia organizacional (DINIZ; LIMA; ROCHA, 2024).

3.3 A chegada da Ergonomia ao Brasil

A introdução da ergonomia no Brasil ocorreu em um cenário de transformações industriais e de crescente visibilidade das questões relacionadas à saúde ocupacional. A partir da década de 1970, o país passou a discutir com maior intensidade os impactos do trabalho sobre o corpo e a mente dos trabalhadores, o que coincidiu com o início da aproximação de profissionais brasileiros com pesquisadores estrangeiros. Eventos e seminários organizados por áreas como o design foram fundamentais para essa aproximação, contando com a presença de especialistas europeus e norte-americanos, entre eles Alain Wisner, um dos expoentes da ergonomia da atividade (JACKSON FILHO; LIMA, 2015; JACKSON FILHO et al., 2021).

Na década seguinte, o aumento dos casos de LER/DORT gerou um novo impulso para a ergonomia, exigindo análises mais profundas e contextualizadas das condições de trabalho. Essa conjuntura contribuiu para a valorização de abordagens mais críticas e situadas, abrindo espaço para a introdução da Ergonomia da Atividade no país (JACKSON FILHO; LIMA, 2015).

Um marco institucional importante desse processo foi a criação da Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17), em 1978, pelo Ministério do Trabalho (BRASIL, 1978). A revisão da NR-17 em 1990 ampliou significativamente o escopo normativo da ergonomia brasileira. A nova versão passou a incluir não apenas aspectos físicos, como mobiliário e equipamentos, mas também as condições ambientais e, de forma inovadora, a organização do trabalho - elemento central na abordagem francesa. Essa mudança foi influenciada por auditores fiscais formados no Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), onde estudaram com Wisner. A inserção desse referencial contribuiu para uma visão mais complexa e sistêmica do trabalho, possibilitando intervenções mais alinhadas com a realidade brasileira (BRASIL, 1990; JACKSON FILHO et al., 2021).

A consolidação da ergonomia como campo acadêmico e científico no Brasil contou com a atuação de pesquisadores que se formaram na França e retornaram ao país, levando

consigo os fundamentos da Ergonomia da Atividade. A criação da Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo), em 1983, foi um ponto de inflexão nesse processo, ao instituir um espaço de articulação e divulgação científica. A partir dos anos 1990, muitos desses pesquisadores passaram a atuar em universidades e centros de pesquisa, especialmente nas áreas da saúde, engenharia de produção, psicologia e medicina, institucionalizando a ergonomia como área de formação e pesquisa aplicada (FERREIRA, 2004). Além de incorporarem os referenciais da escola francesa em suas pesquisas e práticas, os próprios pesquisadores brasileiros passaram a traduzir obras fundamentais da Ergonomia da Atividade. Entre essas, destaca-se o livro *Compreender o Trabalho para Transformá-lo* (GUÉRIN et al., 2001), cuja tradução desempenhou um papel importante na difusão dos conceitos e métodos dessa abordagem no país (SOCIÉTÉ D'ERGONOMIE DE LANGUE FRANÇAISE, 2005).

3.4 Produção nacional e leituras críticas da AET

A difusão da Ergonomia da Atividade no Brasil teve como um de seus principais vetores a formação de pesquisadores brasileiros no CNAM, na França, sob a orientação de Alain Wisner. A partir da década de 1970, o Laboratório de Ergonomia do CNAM tornou-se um polo internacional de ensino e pesquisa, especialmente com a consolidação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) como metodologia central. Nos anos 1990, diversos desses pesquisadores trouxeram ao Brasil os referenciais da abordagem francesa, buscando adaptá-los às particularidades locais, tanto no ambiente acadêmico quanto nas práticas profissionais e normativas (JACKSON FILHO; LIMA, 2015; ROCHA et al., 2022).

Diversos estudos nacionais têm se dedicado a refletir sobre o desenvolvimento da Ergonomia da Atividade no Brasil, oferecendo importantes análises sobre os caminhos percorridos e os desafios enfrentados. No texto de Ferreira (2015), a autora discute criticamente os usos e sentidos atribuídos à AET no país, chamando atenção para o risco de sua banalização como ferramenta meramente técnica. Ela defende que a AET deve ser compreendida como uma abordagem metodológica e ética, comprometida com a transformação das condições de trabalho. Sua crítica recai sobre a tendência à padronização e à despolitização da prática ergonômica, alertando que a escuta e a

participação dos trabalhadores são dimensões fundamentais que não podem ser negligenciadas.

Jackson Filho e Lima (2015) aprofundam essa crítica ao questionarem se a transferência da AET da França para o Brasil pode, de fato, ser considerada bem-sucedida. Os autores reconhecem os avanços decorrentes da introdução da metodologia, mas apontam que sua institucionalização promoveu um uso muitas vezes reducionista, centrado no cumprimento normativo. Argumentam que a AET perdeu parte de seu potencial transformador ao ser apropriada como checklist ou exigência burocrática. Para os autores, é necessário retomar os fundamentos epistemológicos da abordagem, de forma a fortalecer sua capacidade crítica e interventiva.

Por fim, Rocha *et al.* (2022) abordam a questão da “construção social” como eixo metodológico e político das intervenções ergonômicas. Em sua análise, os autores evidenciam que, no processo de transferência da AET para o Brasil, houve um distanciamento crescente entre os princípios originais da abordagem e sua prática efetiva no campo. Argumentam que, sem a participação ativa dos trabalhadores e das organizações na construção das soluções, as intervenções tendem a se esvaziar. O artigo propõe resgatar a dimensão coletiva e processual da AET, reafirmando a importância da ergonomia como prática transformadora, atenta às condições concretas e aos saberes locais.

Essas reflexões demonstram que a apropriação da Ergonomia da Atividade no Brasil não se deu de forma linear ou isenta de contradições. Ao mesmo tempo em que a AET foi fundamental para consolidar um olhar crítico e situado sobre o trabalho, sua inserção institucional e sua utilização normativa abriram espaço para reduções metodológicas e desvios em relação aos princípios originais da abordagem. A produção nacional, ao denunciar esses limites e ao propor releituras mais contextualizadas, revela a vitalidade do campo e sua capacidade de autocrítica. Fortalecer a dimensão ética, participativa e transformadora da AET permanece como um desafio, especialmente diante das novas configurações do mundo do trabalho e da necessidade de promover intervenções comprometidas com a saúde, a dignidade e a emancipação dos trabalhadores.

4. Conclusões

A trajetória da Ergonomia da Atividade no Brasil é marcada por um processo dinâmico de encontros, traduções e reconstruções. A influência decisiva da formação de pesquisadores brasileiros na França, particularmente junto à escola de Alain Wisner, viabilizou a introdução de um referencial teórico-metodológico que colocou o trabalho real no centro da análise. No entanto, essa transferência não se deu de forma linear ou meramente replicadora. Ao chegar ao Brasil, essa abordagem foi reinterpretada à luz das especificidades sociais, políticas e econômicas locais, exigindo a articulação de novas formas de análise e de intervenção.

Ao longo das últimas décadas, o desenvolvimento da Ergonomia da Atividade no país demonstrou tanto seu potencial transformador quanto os desafios enfrentados na consolidação de uma prática crítica, situada e socialmente engajada. A institucionalização por meio da NR-17, a difusão da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) e a ampliação da formação acadêmica e técnica evidenciam os avanços conquistados. No entanto, a redução normativa da AET e o distanciamento entre teoria e prática ainda constituem tensões relevantes no campo, indicando a necessidade de permanente vigilância epistemológica e metodológica.

Esse percurso revela que a Ergonomia da Atividade, longe de constituir um modelo fechado ou estático, é uma construção social em contínuo movimento, que se alimenta da escuta atenta aos trabalhadores, da análise rigorosa das situações reais de trabalho e da interlocução com outros campos do saber.

Os resultados deste estudo indicam que a apropriação da Ergonomia da Atividade no Brasil ocorreu de forma crítica e situada, marcada por releituras da tradição francesa frente às especificidades locais. Esse processo evidencia tensões, adaptações e contribuições próprias, que ajudam a compreender os caminhos percorridos pela área no país e os desafios colocados à sua continuidade e desenvolvimento.

Referências bibliográficas

ALVES, S. A.; QUEIROZ, F. R. C.; SILVA, J. C. P.; PASCHOARELLI, L. C. A arte do trabalho: Jules Amar. In: SILVA, J. C. P.; PASCHOARELLI, L. C. (orgs.). *A evolução histórica da ergonomia no mundo e seus pioneiros*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. p. 49–54.

BRASIL. Ministério do Trabalho. *Norma Regulamentadora n.º 17 – Ergonomia*. Portaria GM n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990.

DANIELLOU, F. *A ergonomia em busca de seus princípios*. São Paulo: Blücher, 2004.

DANIELLOU, F. Des fonctions de la simulation des situations de travail en ergonomie. *@activités*, v. 4, n. 2, p. 77–83, 2007. Disponível em: <http://www.activites.org/v4n2/v4n2.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2025.

DINIZ, E. P. H.; LIMA, F. P. A.; ROCHA, R. A contribuição da Ergonomia para a segurança no trabalho. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 49, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-6369/01923pt2024v49edcinq15>.

FERREIRA, L. L. A ergonomia da atividade e sua apropriação no Brasil: contribuições à análise das situações de trabalho. In: SZNELWAR, L. I. et al. (orgs.). *Ergonomia da atividade: fundamentos e aplicações*. São Paulo: Edgard Blücher, 2015.

FERREIRA, L. L. Três Lições do Professor Wisner. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 29, n. 109, p. 55–61, 2004.

FERREIRA, M. C. A Ergonomia da Atividade pode Promover a Qualidade de Vida no Trabalho? Reflexões de Natureza Metodológica. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 8–20, jan./jun. 2011.

FERREIRA, M. C. Atividade, categoria central na conceituação de trabalho em ergonomia. *Revista Alethéia*, Canoas, v. 1, n. 11, p. 71–82, 2000.

GOLDENSTEIN, R. *Pesquisar e compreender: para além do positivismo*. Campinas: Papyrus, 2020.

GUÉRIN, F. et al. *Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia*. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.

INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION – IEA. *What is ergonomics?* 2019. Disponível em: <https://iea.cc/what-is-ergonomics/>. Acesso em: 1 jun. 2025.

JACKSON FILHO, J. M.; LIMA, F. P. A. A trajetória da ergonomia da atividade no Brasil. In: SZNELWAR, L. I. et al. (orgs.). *Ergonomia da atividade: fundamentos e aplicações*. São Paulo: Edgard Blücher, 2015. p. 89–110.

JACKSON FILHO, J. M. et al. A convergência entre a ergonomia da atividade e os fatores humanos: uma leitura crítica. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 46, e28, 2021.

KARNAS, G.; SALENGROS, P. A análise do trabalho trinta anos após Ombredane e Favergé. *Laboreal*, Porto, v. 10, n. 2, 2014. Disponível em: <https://journals.openedition.org/laboreal/4993>. Acesso em: 9 jun. 2025. DOI: <https://doi.org/10.4000/laboreal.4993>.

LAVILLE, A. *Ergonomia*. Tradução: M. M. N. Teixeira. São Paulo: EPU, Ed. da Universidade de São Paulo, 1977.

LÁUAR, A. C. F. et al. A origem da Ergonomia da Europa: contribuições específicas de Inglaterra e França. In: SILVA, J. C. P.; PASCHOARELLI, L. C. (orgs.). *A evolução histórica da ergonomia no mundo e seus pioneiros*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. p. 55–60.

LIMA, M. J. A. et al. Os estudos de Leonardo da Vinci e sua ação precursora na ergonomia. In: SILVA, J. C. P.; PASCHOARELLI, L. C. (orgs.). *A evolução histórica da ergonomia no mundo e seus pioneiros*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. p. 11–16.

LUCIO, C. C. et al. Trajetória da Ergonomia no Brasil: aspectos expressivos da aplicação em design. In: SILVA, J. C. P.; PASCHOARELLI, L. C. (orgs.). *A evolução histórica da ergonomia no mundo e seus pioneiros*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. p. 91–103.

MINAYO, M. C. S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. São Paulo: Hucitec, 2010.

OUVRIER-BONNAZ, R. Análise e estrutura do trabalho de Jean-Marie Favergé. *Laboreal*, Porto, v. 5, n. 2, 2009. Disponível em: <https://journals.openedition.org/laboreal/9929>. Acesso em: 9 jun. 2025. DOI: <https://doi.org/10.4000/laboreal.9929>.

RAZZA, B. M. et al. Da organização científica à Ergonomia: a contribuição de Frederick Winslow Taylor. In: SILVA, J. C. P.; PASCHOARELLI, L. C. (orgs.). *A evolução histórica da ergonomia no mundo e seus pioneiros*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. p. 37–48.

ROCHA, R. et al. Social construction as a means of ergonomic intervention. *Gestão & Produção*, São Carlos, v. 29, e5022, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9649-2022v29e5022>.

SALVENDY, G. (ed.). *Handbook of Human Factors and Ergonomics*. 4. ed. Hoboken: Wiley, 2012.

SCARPIM, A. C. et al. Patissier: fragmentos de uma contribuição à Ergonomia. In: SILVA, J. C. P.; PASCHOARELLI, L. C. (orgs.). *A evolução histórica da ergonomia no mundo e seus pioneiros*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. p. 27–36.

SOCIÉTÉ D'ERGONOMIE DE LANGUE FRANÇAISE – SELF. *Ergonomie de l'activité et francophonie: héritages, réalités, perspectives*, 2005. Disponível em: <https://ergonomie-self.org/wp-content/uploads/2015/12/numero-140.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2025.

WICKENS, C. D. et al. *An Introduction to Human Factors Engineering*. 2. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2004.

WISNER, A. *A inteligência no trabalho: textos escolhidos de ergonomia*. São Paulo: Fundacentro, 1994.